

РАЗДЕЛ. ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7992320>

УДК 801.82

**ЖАНРОВО-СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
НОВОСТНЫХ СТАТЕЙ В СФЕРЕ СИСТЕМ РАЗВЕДКИ,
НАБЛЮДЕНИЯ И РЕКОГНОСЦИРОВКИ**

Н.Г. Сологубова, А.В. Бобровникова,

студенты 5 курса, профиль спец. «Перевод и переводоведение»

Ю.В. Привалова,

к.пед.н., доц., кафедра лингвистического образования, ИУЭС ЮФУ,

ЮФУ,

г. Таганрог

Аннотация: В статье рассматривается важность работы военного переводчика с новостными материалами в сфере систем разведки, наблюдения и рекогносцировки, особенно с учетом важности извлечения информации в кратчайшие сроки. В связи с этим, была предпринята попытка рассмотреть жанрово-стилистические особенности новостных статей. Данные статьи информативны, актуальны и нейтральны в силу того, что они находятся на рубеже двух функциональных стилей: медиапублицистического и научно-технического. Поэтому семантическая, лексическая и грамматическая составляющие будут своего рода отвечать особенностям двух стилей. В целом, жанровые особенности новостных статей в сфере систем разведки, наблюдения и рекогносцировки проявляются в использовании специальной лексики, облеченной в форму производных слов, составных словосочетаний и аббревиатур, а также в использовании сложных грамматических конструкций.

Ключевые слова: новостная статья; системы разведки, наблюдения и рекогносцировки, жанрово-стилистические особенности, научно-технический стиль, медиапублицистика

GENRE AND STYLISTIC FEATURES OF NEWS ARTICLES IN THE SPHERE OF INTELLIGENCE, SURVEILLANCE, AND RECONNAISSANCE SYSTEMS

N.G. Sologubova, A.V. Bobrovnikova,

5th year undergraduates, specialty "Translation and translation studies"

J.V. Privalova,

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Department of
linguistic education, IUES, South Federal University,
Southern Federal University,
Taganrog

Annotation: This article deals with the importance of the military translator's work with news in the field of intelligence, surveillance, and reconnaissance systems, especially given the importance of extracting information in the shortest timescale. In this regard, an attempt has been made to examine the genre and stylistic features of news articles. These articles are informative, relevant, and neutral by the fact that they are at the boundary of two functional styles: media-publicistic and scientific-technical. Therefore, semantic, lexical, and grammatical components will sort of respond to the peculiarities of the two styles. Overall, the genre peculiarities of news articles in the sphere of intelligence, surveillance and reconnaissance systems are manifested in the use of special vocabulary, clothed in the form of derivative words, compound phrases and abbreviations, as well as in the use of complex grammatical constructions.

Keywords: news article, intelligence, surveillance, and reconnaissance systems, genre and stylistic features, scientific and technical style, media journalism

Одним из главных направлений деятельности военного переводчика является работа с новостными статьями, которые в больших объемах публикуются в интернет-пространстве. Наше особое внимание привлекли новостные статьи военной тематики в сфере систем разведки, наблюдения и рекогносцировки, так как в современных реалиях уровень технологической оснащенности данного направления дает значительное преимущество в искусстве

ведения боевых действий. Принимая во внимание, что извлечение необходимой информации в кратчайшие сроки – это важное условие работоспособности и эффективности военного переводчика, особый акцент придается проведению анализа жанрово-стилистических особенностей новостных статей. В связи с этим, принято решение рассмотреть новостные статьи в сфере систем разведки, наблюдения и рекогносцировки в контексте их лексико-синтаксических особенностей.

Новостная статья в сфере систем разведки, наблюдения и рекогносцировки в силу специфической коммуникативной направленности находится на рубеже двух функциональных стилей: медиапублицистического и научно-технического. Особенности и функционал двух данных стилей абсолютно полярны, но все же они представляют собой уникальный симбиоз, приковывающий внимание читателя.

Информативность – одна из особенностей новостной статьи в сфере систем разведки, наблюдения и рекогносцировки. Информативность – это способность текста быть прагматически адекватным для читателя, то есть легкоусваиваемым и логичным [1]. Это достигается с помощью таких уровней информативности, как небанальность, декодируемость и релевантность [2]. Небанальность в свою очередь находит свое воплощение в новизне информации, наличии в ней сведений, которыми еще не располагает читатель. Декодируемость предполагает, что автор знаком с «кодом культуры» аудитории и следует его правилам, в связи с этим, устанавливается возможность понимания аудиторией сообщения в соответствии с задумкой автора. Релевантность подразумевает, что текст сообщения имеет некоторую ценность, которая будет отвечать и интересам аудитории, и целям и задачам первоисточника [3]. Новостная статья в сфере систем разведки, наблюдения и рекогносцировки соответствует логике такого качества текста, как «информативность»:

13 JUNE 2022

Eurosatory 2022: Thales launches VisioLoc geolocation system for Sophie imagers

by Nicholas Fiorenza

The system can be used with the latest Sophie Optima and Sophie Ultima imagers without increasing the cognitive and physical burden on operators, generating target co-ordinates even when a global navigation satellite System (GNSS) is not available, according to Thales. The company described VisioLoc as "a disruptive innovation in the soldier optronics market", generating precise geolocation co-ordinates and dispensing with the requirement for fire adjustment procedures that hitherto have taken up to 20 minutes.

Рисунок 1 – Новостная статья «Eurosatory 2022: Thales launches VisioLoc geolocation system for Sophie imagers»

Новостная статья «Eurosatory 2022: Thales launches VisioLoc geolocation system for Sophie imagers», опубликованная в британском электронном издательстве Janes, сохраняет свою небанальность, так как вводится такой структурный элемент, как «дата опубликования» – 13 июня 2022 года [4]. Реципиент всегда может отфильтровать ленту новостных статей в разделе систем разведки, наблюдения и рекогносцировки и получить свежую и актуальную информацию о событиях. Уровень информативности «декодируемость» выполняется в данном виде текстов, так как они опубликованы в издательстве, ориентированном на узкий круг читателей. Причины, по которым мотивированная аудитория посещает данное издательство, сокращены до минимального значения в силу специфики публикуемых сообщений: информированность для последующей аналитики, оценка конкурентного преимущества и интерес государственных лиц или разработчиков к технологическим новинкам. Продолжая логику уровня «релевантность», в каждом сообщении размещены технические возможности современных боевых систем, что составляет его ценность.

Немаловажным элементом жанровой характеристики изучаемых статей становится нейтральность. Данная особенность текста относится прежде всего к научно-техническому функциональному стилю, но также находит свою ячейку и в медиадискурсе, а именно в новостных статьях военной тематики в сфере систем разведки, наблюдения и рекогносцировки.

Нейтральность в некотором виде представляет собой типизированность текстов, где любая экспрессивность сведена к нулю [5]. Р. Г. Пиотровский полагает, что границы нейтральных текстов существуют там, где контекст наиболее стереотипный, а лексические единицы представлены в своем привычном значении [6]. Она проявляется в терминологической составляющей данной тематики, объективности языковых выражений и нейтральности изображений (контент, не вызывающий эмоциональный дисбаланс):

'Release 3' of Currawong comprises multiple secure data networks across three security domains, a radio interface system that connects up to six analogue radios with phones, video-conferencing capability, an updated mission system manager, and DDCA, Minge said.

Рисунок 2 – Новостная статья «Boeing to deliver final capabilities under Project Currawong to Australian DoD»

В тексте новостной статьи «Boeing to deliver final capabilities under Project Currawong to Australian DoD» появляются специфические фразы, присущие исследуемой тематике: «secure data network» – защищенная сеть передачи данных, «security domains» – домен безопасности, «radio interface system» – радиоинтерфейс [7]. Также в представленном отрывке можно проследить объективность при выборе языковых выражений, так как они отражают факты, истины и общеизвестные сведения (известны детали проведения проекта Currawong, так как он находится на завершающем этапе) даже при условии цитирования говорящего.

Следующей основной характеристикой исследуемых новостных статей является их актуальность. Новостные статьи в сфере систем разведки, наблюдения и рекогносцировки всегда будут предлагать качественный и актуальный контент и тому сопутствуют некоторые причины. Во-первых, мировые страны-лидеры продолжают и возрождают такое политическое явление, как «гонка вооружений», так как в условиях нестабильности и отсутствия нормативной правовой базы дипломатических международных отношений, появляется потребность в проектировании техники, оснащенной технологическим вооружением. Во-вторых, развитие и создание новых систем разведки и рекогносцировки повышает уровень защищенности государственных границ и населения,

проживающего на данной территории. В-третьих, технологическая оснащенность боевых или превентивных моделей показывает уровень развитости государства, а также открытия в данной области смогут стать базой для развития таких областей, как электроника и машиностроение.

Рассматривая жанровую составляющую новостных статей в сфере систем разведки, наблюдения и рекогносцировки, следует также принимать во внимание, что данный вид текстов стоит на рубеже двух стилей, поэтому некоторые неприсущие явления научно-техническому стилю будут относиться к медиапублицистике. Жанровые особенности данного вида текстов проявляются во всех уровнях его организации, что можно показать на основе лингвистического анализа новостной статьи «Northrop Grumman to provide battle management hardware and software for sensors and situational awareness» [8].

На морфологическом уровне здесь используются:

1. Производные части речи, образованные путем аффиксации ((missile) defender – «противоракетная оборона», production – «производство», awareness – «информированность», surveillance – «наблюдение»).

2. Производные части речи, образованные путем префиксации (enhance – «улучшить», enable – «способствовать», replace – «заменить»).

3. Составные части речи (command-and-control – «оперативное управление», battlefield – «поле боя», networking – «сетевой», network-centric – «сетевый»).

Лексический состав характеризуется комплексным содержанием используемых языковых средств, отражающих особенности публицистического научно-технического стиля речи, которые могут быть описаны на основе структурно-семантического анализа.

Основные структурные группы лексики включают:

1. Военную лексику: в виде отдельных лексических единиц (surveillance – «наблюдение», weapon – «оружие», military – «военный»); свободных словосочетаний (potential air and missile attacks – «потенциальные воздушные и ракетные атаки», command-and-control (C2) system – «система оперативного управления»,

flexible defense designs – «универсальные оборонные конструкции»); аббревиатур (IBCS – «integrated battlefield control system» (комплексная система управления боевыми действиями), C2 – «command-and-control» (оперативное управление);

2. Общеаучную лексику (optimize – «оптимизировать», facilitate «содействовать», enable – «способствовать», management – «управление», flexibility – «универсальность», architecture – «архитектура»).

С точки зрения семантического анализа лексика новостных статей в сфере систем разведки, наблюдения и рекогносцировки отражает концепцию авторов обозначить перспективы развития комплексных систем управления боевыми действиями, демонстрируя превосходство ВВС США в данной области. Наряду с лексикой, представленной выше, в эксплицитном виде представлены:

1. Номинативные фразы, обозначающие направления развития систем управления боем: changing battlefield conditions – «изменение условий ведения боя», modular open-systems architecture – «модульная архитектура с использованием открытых систем», modernization efforts – «усилия по модернизации», cooperative multinational missile defense – «совместная многонациональная противоракетная оборона».

2. Глагольные фразы, обозначающие действия системы управления боем: help enhance aircraft and missile tracking and situational awareness – «улучшит слежку за самолетами и ракетами, повысит ситуационную осведомленность», enable military commanders and air defenders to make critical decisions within seconds in response to air and missile attacks – «позволит военным командирам и летчикам принимать критические важные решения в течение нескольких секунд в ответ на воздушные и ракетные атаки».

3. Атрибутивные фразы для выражения оценки ВВС США и системы управления боем (IBCS): to replace seven legacy command-and-control systems – «заменить семь устаревших систем управления боем», to increase the flexibility for deploying small force packages – «повысить гибкость развертывания небольших групп временного состава», to reduce logistics burdens and change training – «уменьшить логистическую нагрузку и изменить систему обучения».

Грамматические особенности новостных статей в сфере систем разведки, наблюдения и рекогносцировки проявляются в использовании форм активного залога («will help», «represents», «provides») и причастных оборотов в функции определения («by networking sensors and interceptors», «for deploying small force packages»).

Синтаксические особенности текстов определяются его прагматической направленностью – описать концепцию работы технологических вооружений и показать их превосходство по сравнению со устаревшими изделиями. Для этой цели используются простые и сложноподчиненные предложения с изъяснительными, определительными, условными придаточными предложениями, наряду с придаточными цели и причины («The IBCS represents a modular open-systems architecture to optimize limited resources and facilitate flexible defense designs» – сложное предложение с придаточным цели).

Частым элементом грамматических структур описываемых новостей становится конструкция «to be + to infinitive». «The IBCS is to replace seven legacy command-and-control systems with network-centric battle management to reduce single points of failure and increase the flexibility for deploying small force packages» – «is to replace» подчеркивает возможность совершения ранее запланированного действия.

Несмотря на то, что в научно-технических текстах практически отсутствуют средства выразительности, медиапублицистические тексты военной тематики допускают употребление эксплицитной гиперболы, доказывая исключительность и преимущество нового вооружения: The IBCS is to be a revolutionary air command-and-control (C2) system...– «IBCS станет новаторской системой управления воздушным пространством (C2)...».

Таким образом, новостные статьи в сфере систем разведки, наблюдения и рекогносцировки написаны преимущественно в формальном тоне и этому соответствует подбор лексических единиц и использование сложных грамматических конструкций, таких как сложноподчиненные предложения, причастные обороты и «to be + to infinitive». Но в силу того, что описываемые статьи относятся также к медиапублицистическому стилю, авторы стараются не превращать их

в сухой технический текст и дополняют их различными средствами выразительности (эксплицитная гипербола, эпитет). Медиапублицистический и научно-технический стили характеризуются информативностью, актуальностью и новизной, поэтому авторам новостных статей в сфере систем разведки наблюдения и рекогносцировки искусно удалось объединить два эти направления и показать это на практике.

Список литературы

[1] Нечепоренко Н.М. Категория информативности в малоформатном научном тексте энциклопедического характера: когнитивный и дискурсивный аспекты (на материале английских и русских лингвистических энциклопедий): специальность 10.02.19 «Теория языка»: Автореферат на соискание доктора филологических наук / Нечепоренко, Н. М.; ФГБОУ ВПО «Астраханский государственный университет». – Тамбов, 2011. 28 с.

[2] Золотова Г.А. Коммуникативная грамматика русского языка [Текст] / Г.А. Золотова. – Москва: Филол. фак. МГУ им. М. В. Ломоносова, 1998. 524 с.

[3] Т.А. ван Дейк ЯЗЫК • ПОЗНАНИЕ • КОММУНИКАЦИЯ [Текст] / Т.А. ван Дейк. – Москва: Прогресс, 1989. 310 с.

[4] Nicholas Fiorenza Eurosatory 2022: Thales launches VisioLoc geolocation system for Sophie imagers / Nicholas Fiorenza // Jane's Information Group: [сайт]. [Электронный ресурс] – URL: <https://www.janes.com/defence-news/news-detail/eurosatory-2022-thales-launches-visioloc-geolocation-system-for-sophie-imagers> (дата обращения: 06.02.2023).

[5] Тинякова Е.А. Философский аспект рассмотрения языка [Текст] / Е.А. Тинякова. – Москва: Берлин: Директ-медиа, 2015. 354 с.

[6] Пиотровский Р.Г. Очерки по стилистике французского языка: морфология и синтаксис [Текст] / Р.Г. Пиотровский – Ленинград: Учпедгиз. Ленинградское отделение, 1960. 224 с.

[7] Oishee Majumdar Boeing to deliver final capabilities under Project Currawong to Australian DoD / Oishee Majumdar // Jane's Information Group: [сайт]. [Электронный ресурс] – URL: <https://www.janes.com/defence-news/news-detail/boeing-to-deliver-final>

capabilities-under-project-currawong-to-australian-dod (дата обращения: 20.02.2023).

[8] John Keller Northrop Grumman to provide battle management hardware and software for sensors and situational awareness / John Keller // Military & Aerospace Electronics: [сайт]. [Электронный ресурс] – URL: <https://www.militaryaerospace.com/sensors/article/14282863/battle-management-situational-awareness-sensors> (дата обращения: 22.09.2022).

Bibliography (Transliterated)

[1] Necheporenko N.M. The category of information content in a small-format scientific text of an encyclopedic nature: cognitive and discursive aspects (on the material of English and Russian linguistic encyclopedias): specialty 10.02.19 "Theory of Language": Abstract for the Doctor of Philology / Necheporenko, N. M. ; FSBEI HPE "Astrakhan State University". – Tambov, 2011. 28 p.

[2] Zolotova G.A. Communicative grammar of the Russian language [Text] / G.A. Zolotova. – Moscow: Philol. fak. Moscow State University M. V. Lomonosov, 1998. 524 p.

[3] van Dijk T.A. LANGUAGE • COGNITION • COMMUNICATION [Text] / T.A. van Dijk. – Moscow: Progress, 1989. 310 p.

[4] Nicholas Fiorenza Eurosatory 2022: Thales launches VisioLoc geolocation system for Sophie imagers / Nicholas Fiorenza // Jane's Information Group: [website]. [Electronic resource] – URL: <https://www.janes.com/defence-news/news-detail/eurosatory-2022-thales-launches-visioloc-geolocation-system-for-sophie-imagers> (date of access: 06.02. 2023).

[5] Tinyakova E.A. Philosophical aspect of language consideration [Text] / E.A. Tinyakova. – Moscow: Berlin: Direct Media, 2015. 354 p.

[6] Piotrovsky R.G. Essays on the style of the French language: morphology and syntax [Text] / R.G. Piotrovsky -. – Leningrad: Uchpedgiz. Leningrad branch, 1960. 224 p.

[7] Oishee Majumdar Boeing to deliver final capabilities under Project Currawong to Australian DoD / Oishee Majumdar // Jane's Information Group: [website]. [Electronic resource] – URL: <https://www.janes.com/defence-news/news-detail/boeing-to-deliver-final>

capabilities-under-project-currawong-to-australian-dod (accessed: February 20, 2023).

[8] John Keller Northrop Grumman to provide battle management hardware and software for sensors and situational awareness / John Keller // Military & Aerospace Electronics: [website]. [Electronic resource] – URL: <https://www.militaryaerospace.com/sensors/article/14282863/battle-management-situational-awareness-sensors> (accessed 09/22/2022).

© Н.Г. Сологубова, А.В. Бобровникова, 2023

Поступила в редакцию 19.04.2023

Принята к публикации 11.05.2023

Для цитирования:

Сологубова Н.Г., Бобровникова А.В. Жанрово-стилистические особенности новостных статей в сфере систем разведки, наблюдения и рекогносцировки // Инновационные научные исследования. 2023. № 5-2(29). С. 68-78. URL: <https://ip-journal.ru/>